

ECONOSCITECH INTEGRATION

ISSUE
2

SOCIAL, ECONOMIC, SCIENTIFIC AND
TECHNICAL ACADEMIC JOURNAL

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

Scopus[®]

Journal integrated into
the Scopus database

ISSN: 3060-5075

Acceptance of articles

PUBLISHED EVERY MONTHLY

ARTICLE CONTRIBUTORS

**PROFESSORS-TEACHERS, SPECIALISTS
AND SCIENTIFIC RESEARCHERS.**

Google
Scholar

Academic
Resource
Index
ResearchBib

BASE

OpenAIRE

doi
Digital
Object
Identifier

OPEN ACCESS

CONTACT:

+998 90 955 49 28

<https://econoscitech-integration-journal.uz>

2025

Editorial

EDITOR-IN-CHIEF

**Zufarova Nozima
Gulamiddinovna**
DSc., Dean of Tourism
Faculty, TSUE

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF

**Makhmudov Nosir
Makhmudovich**
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF

**Shomurodov Ravshan
Tursunkulovich**
PhD, Associate professor
**Otaboyev Axmed
Maxsudbek o'g'li**
TDIU independent
researcher

THE SCIENTIFIC-POPULAR
ELECTRONIC JOURNAL
"ECONOSCITECH-
INTEGRATION" HAS BEEN
REGISTERED UNDER THE
NUMBER C-5669651 BY
THE AGENCY FOR
INFORMATION AND MASS
COMMUNICATIONS (AOKA)
OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN, EFFECTIVE
FROM OCTOBER 9, 2024.

CONTACTS

Phone:

93-592-19-97

Website:

econoscitech-integration-
journal.uz

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich,
DSc, Prof., Minister of Higher Education,
Science and Innovation of the Republic of
Uzbekistan

Suyunov Dilmurod Xolmurodovich,
Doctor of Economics (DSc), Professor,
Head of the Department of the Higher
School of Business and Entrepreneurship
under the Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan.

Teshabayev To'lqin Zakirovich,
DSc, Prof. Rector of Tashkent State
University of Economics

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna,
DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific
Affairs and Innovation

Khudoykulov Sadirdin Karimovich,
DSc, Prof., acting Vice-rector for regional
educational institutions and centers of TSUE

Rakhmonov Norim Razzakovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc),
Professor, Head of the Department for
Youth Affairs and Spiritual-Educational
Work of Tashkent State University of
Economics

Electronic publication, Issue 2. 76 pages.
Approved for publication on March, 2025.

Board of Experts:

Tokunaga Masahiro, professor, PhD of Economics of the Faculty of Business and Commerce, Kansai University, Osaka, Japan tokunaga@kansai-u.ac.jp

Debasis Das, professor Department of Computer Science, Webster University in Tashkent, PhD, MCA, MBA, MSc (Computer Science)

Nitin Goje, professor and Program Lead - Computer Science, Webster University in Tashkent, PhD, MCA, MBA, MSc (Computer Science)

Editor-in-Chief's Desk

Dear Esteemed Professors and Researchers,

We often hear about your aspirations to publish articles in international journals. Inspired by your academic potential, we are pleased to announce the launch of Econoscitech-Integration, an international scientific journal specializing in socio-economics, science and technology, and innovation. Our journal is committed to fostering collaborative ties with prominent research centers across Central Asia and Europe, promoting the exchange of new knowledge and innovations.

Through Econoscitech-Integration, we aim to bring valuable research, analyses, and practical insights focused on the socio-economic development of our country to a wide audience. Here, we provide an opportunity to address issues in economics, technology, innovation, and social sciences through modern scientific approaches and to implement them in practice. The research published in our journal covers not only theoretical knowledge but also addresses relevant and impactful practical topics.

If you have innovative ideas in fields such as economics, engineering, education, tourism, or other critical areas, and wish to explore solutions, we invite you to collaborate with us. We value every article submitted, recognizing its importance for societal and national development, and we approach each submission with dedicated attention.

Zufarova Nozima Gulamiddinovna
DSc., Dean of Tourism Faculty, TSUE

CONTENTS

Editor-in-Chief's Desk.....	3
Zufarova Nozima Gulamiddinovna	
Сущность и особенности монетарной политики.....	5
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Актуальные проблемы обеспечения устойчивости банковской системы узбекистана.....	17
Т.И. Бобакулов	
Актуальные вопросы развития дистанционного банковского обслуживания Узбекистане.....	24
З.З. Худайберганава	
Актуальные вопросы развития женского предпринимательства.....	35
Т.И. Бобакулов	
У.Т. Абдуллаев	
Пути совершенствования практики управления кредитными и валютными рисками.....	44
Б.К. Тугалов	
Актуальные проблемы конкурентоспособности коммерческих банков и пути их решения.....	51
Ш.Т. Ибодуллаев	
Актуальные вопросы практики банков по расчетному обслуживанию экспортных и импортных операций компаний.....	59
М.Т. Ибодуллаева	
Development of the system for vocational training, retraining, and skills development for the unemployed.....	65
R.Sh. Sattorov	
Кредиты коммерческих банков – как важный источник финансирования субъектов малого предпринимательства.....	69
Ж.К. Мажидов	

КРЕДИТЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ – КАК ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Ж.К. Мажидов,
PhD, соискатель ТГУ

Аннотация. Кредиты коммерческих банков является важным источником финансирования деятельности субъектов малого предпринимательства. Поскольку, малые предприятия, как правило, обладают небольшим капиталом, по крайней мере на начальном этапе своей деятельности. Если они имеют какие-то основные производственные фонды, то в большинстве случаев это не их собственность, а арендованное ими имущество.

В статье выявлены актуальные проблемы, связанных с кредитованием субъектов малого предпринимательства и разработаны научные предложения, направленных на решение этих проблем.

Ключевые слова: коммерческий банк, малое предпринимательство, кредит, процентная ставка, факторинг, риск.

Abstract. Commercial bank loans are an important source of financing for small businesses. Because small businesses, as a rule, have little capital, at least at the initial stage of their activities. If they have any fixed production assets, in most cases this is not their property, but property they rent.

The article identifies current problems associated with lending to small businesses and develops scientific proposals aimed at solving these problems.

Key words: commercial bank, small business, credit, interest rate, factoring, risk.

1. ВВЕДЕНИЕ.

Согласно Стратегию реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы, повышение эффективности банковской системы путем создания на финансовом рынке равных конкурентных условий, кредитования исключительно на рыночной основе, снижения зависимости банков от государственных ресурсов, обеспечение финансовой стабильности банковской системы посредством улучшения качества кредитного портфеля и управления рисками, соблюдения умеренного роста объемов кредитования являются приоритетными направлениями реформирования банковской системы страны [1].

Также, в постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-312 от 7 сентября 2024 года «О мерах по совершенствованию Комплексной программы непрерывной поддержки малого бизнеса» предусмотрены конкретные меры по обеспечению непрерывности и устойчивости финансовой поддержки малого бизнеса, расширению доступа к банковским и микрофинансовым услугам целях обеспечения непрерывности и устойчивости финансовой поддержки малого бизнеса [2].

Вышеизложенные факты обуславливают необходимость научного исследования вопросов, связанных с повышением роли банковского кредитования в развитии малого предпринимательства.

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ.

Научные исследования С. Винихиной показали, что, в России наиболее охотно банки кредитуют малый бизнес, занимающийся торговлей. На его долю приходится 57,9% их совокупного кредитного портфеля. У предпринимателей, выбравших другое поле деятельности, шансов меньше. Малые предприятия промышленности получают лишь 10% от общего объема кредитов, предприятия в сфере услуг – 8,7%, строительства – 5%, науки – 1,5%, жилищного строительства – 0,7%, другие, в том числе и в сельском хозяйстве, – 16,2%. Причем за последние три года в таком отраслевом предпочтении мало что изменилось [3].

Л.Ибрагимов утверждает, что, при следовании действующим нормативным актам залог, как правило, реализуется не более чем за половину его действительной стоимости. Продажа залога осуществляется через систему тендеров, что и обуславливает резкое уменьшение его цены вследствие плохой организации торгов. Кроме того, у банков нет действенных инструментов возврата кредитов еще и потому, что в судебных инстанциях дела о банкротстве предприятий рассматриваются годами. В этом случае проще следить за процессом банкротства одного крупного предприятия, чем десятка мелких. Поэтому банки-кредиторы требуют от потенциальных заемщиков 200-процентного залогового обеспечения кредита, что не под силу многим субъектам малого предпринимательства [4].

По заключению А.Стахнюка, основными проблемами повышения доступности кредитов коммерческих банков для субъектов малого предпринимательства являются следующие:

- недостаточная развитость механизмов поддержки малого бизнеса;
- низкая качества объектов залога;
- непрозрачность клиента (высокий уровень теневых доходов; недостаточность информационной базы, необходимой для оценки их кредитоспособности; отсутствие оборота по текущим счетам; проведение основного потока выручки с наличными деньгами);
- недостаточность экономических и финансовых знаний (низкая качества бизнес-планов; отсутствие опыта работы с банком, непонимание сущности кредитных услуг банка; отсутствие полноты ведения бухгалтерского учёта);
- нехватка дешевых и долгосрочных ресурсов для инвестиций в реальном секторе;
- отсутствие возможности для банков кредитовать высоко рискованных сделок из-за несовершенности законодательства в области защиты прав кредиторов [5].

По мнению В. Сафаряна, факторинг является перспективной формой кредитования для тех малых предприятий, которые имеют реальный рыночный потенциал – возможности роста объема продаж товаров, но испытывающие нехватку оборотных средств [6].

Лауреат Нобелевской премии М.Юнус внедрил в практике Граминбанка инновационные формы кредитования малого бизнеса. В частности, он внедрил в практику Граминбанка кредитование под ответственностью группы. Кредитование под ответственностью группы - это неофициальная группа взаимопомощи, состоящая из 15 -30 участников, в основном женщин-домохозяек. При реализации программы в соответствии с миссией в такой группе обычно около 50 % новых участников группы относятся к

наибеднейшим семьям, которые вынуждены жить менее чем на \$1 в день в расчёте на одного человека; остальные умеренно бедны (\$1-2 в день) или не считаются бедными (> \$2). Члены группы встречаются один раз в неделю, чтобы занять денег на оборотные средства, передать свои сбережения на хранение в надёжные руки, обменяться опытом с другими членами группы, научиться чему-то новому, поддержать друг друга. Займы могут составлять всего \$50-\$100 и зависят от размеров сбережений, поэтому чем больше сумеет накопить денег член группы, тем на более крупный зам он может рассчитывать [7].

Дж. Синки утверждает, что в США в области оказания финансовых услуг малому бизнесу лидирует коммерческие банки и в структуре их финансовых услуг важное место занимает выдача срочных кредитов, оформление лизинговых кредитов и кредитования путем открытия кредитных линий [8].

Ф.Аллен и Д.Гейл утверждает, что существует две системы финансирования субъектов малого и среднего бизнеса – система финансирования, основанная на деятельность банков и система финансирования, основанная на финансовые рынки, при этом первая система является более значимым, чем вторая система [9].

По мнению Л.Зойирова, основными проблемами финансирования субъектов малого бизнеса на основе лизинга в Узбекистане является следующие:

- * невозможность начисления процентов по лизинговым кредитам коммерческих банков до оформления акта приема-передачи объекта лизинга;

- * невозможность начисления процентов по кредитам, перечисленным Республиканскую валютную биржу для конвертации [10].

Д.Таджибаева справедливо утверждает, что партнерство микрофинансовых организаций с коммерческими банками выгодно не только коммерческим банкам, но и самим этим организациям. Это, в первую очередь, позволяет им диверсифицировать источники финансирования [11].

3. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Целью исследования является разработка научных предложений, направленных на совершенствование практике кредитования субъектов малого предпринимательства.

Предметом исследования является финансовые отношения, возникающих в процессе банковского кредитования субъектов малого предпринимательства.

Информационную базу исследования составляет статистические данные Центрального банка Республики Узбекистан и данные финансовых отчетов Национального банка внешнеэкономической деятельности.

4. АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ.

Согласно Закону Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности», субъектами малого предпринимательства являются:

- 1) индивидуальные предприниматели;
- 2) микрофирмы со среднегодовой численностью работников, занятых в производственных отраслях, — не более двадцати человек, в сфере услуг и других непродовольственных отраслях — не более десяти человек, в оптовой, розничной торговле и общественном питании — не более пяти человек;

3) малые предприятия со среднегодовой численностью работников, занятых в отраслях:

легкой, пищевой промышленности и промышленности строительных материалов, предусмотренной законодательством, — не более двухсот человек;

металлообработки и приборостроения, деревообрабатывающей, мебельной промышленности, а также прочей промышленно-производственной сферы, предусмотренной законодательством, — не более ста человек;

машиностроения, металлургии, топливно-энергетической и химической промышленности, производства и переработки сельскохозяйственной продукции, строительства и прочей промышленно-производственной сферы, предусмотренной законодательством, - не более пятидесяти человек;

науки, научного обслуживания, транспорта, связи, сферы услуг (кроме страховых компаний), торговли и общественного питания, и другой непромышленной сферы - не более двадцати пяти человек [12].

Таблица 1

Доля кредитов коммерческих банков Узбекистана, предоставленных субъектам малого бизнеса в общем объеме кредитов, в процентах²⁶

Показатели	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Кредиты - всего				
Доля кредитов, предоставленных малому бизнесу, в объеме брутто кредитов				

Как видно из таблицы 1, в 2020-2023 годах доля кредитов коммерческих банков Узбекистана, предоставленных субъектам малого бизнеса в общем объеме кредитов, имела тенденцию снижения. Это оценивается как отрицательное явление с точки зрения совершенствования практике банковского кредитования субъектов малого бизнеса.

Рисунок 1. Кредиты коммерческих банков Республики Узбекистан, предоставленных субъектам малого бизнеса и индивидуальным предпринимателям²⁷, млрд. сум

²⁶ Таблица составлена автором на основе данных финансовых отчетов Национального банка ВЭД.

²⁷ Рисунок составлена автором на основе данных финансовых отчетов Национального банка ВЭД.

Как видно из рис. 1, кредиты коммерческих банков Республики Узбекистан, предоставленных субъектам малого бизнеса и индивидуальным предпринимателям, в 2020-2023 годах имела тенденцию роста.

Таблица 2

Величина и уровень кредитов Национального банка ВЭД, предоставленных субъектам малого бизнеса²⁸

Показатели	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.
Кредиты, предоставленные субъектам малого бизнеса, млрд. сум	4 036	5 290	5 416	5 974
Доля кредитов, предоставленных субъектам малого бизнеса в объеме брутто кредитов, %	6,7			

Как видно из приведенных данных таблицы 2, величина кредитов Национального банка, предоставленных субъектам малого бизнеса в 2020-2023 годах имела тенденцию роста. Однако, доля кредитов, предоставленных субъектам малого бизнеса в объеме брутто кредитов Национального банка в 2021-2023 годах имела тенденцию снижения.

Рисунок 2. Доля проблемных кредитов, предоставленных субъектам малого бизнеса в общем объеме кредитов, предоставленных субъектам малого бизнеса²⁹, %

Как видно из рис. 2, в Национальном банке доля проблемных кредитов, предоставленных субъектам малого бизнеса в общем объеме кредитов, предоставленных субъектам малого бизнеса в 2021 году существенно возрос по сравнению с 2020 годом. Однако, значение данного показателя в 2022 году значительно уменьшилось по сравнению с 2021 годом. Вместе с тем, доля проблемных кредитов, предоставленных субъектам малого

²⁸ Таблица составлена автором на основе данных финансовых отчетов Национального банка ВЭД.

²⁹ Рисунок составлена автором на основе данных финансовых отчетов Национального банка ВЭД.

бизнеса в общем объеме кредитов, предоставленных субъектам малого бизнеса в 2024 году существенно снизилась по сравнению с 2020 годом.

5. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

В ходе исследования нами сформулированы следующие выводы по кредитованию субъектов малого предпринимательства:

* в развивающихся странах коммерческие банки охотно кредитуют малый бизнес, занимающийся торговлей, а у предпринимателей, выбравших другое поле деятельности, шансов меньше;

* у банков нет действенных инструментов возврата кредитов еще и потому, что в судебных инстанциях дела о банкротстве предприятий рассматриваются годами. В этом случае проще следить за процессом банкротства одного крупного предприятия, чем десятка мелких;

* факторинг является перспективной формой кредитования для тех малых предприятий, которые имеют реальный рыночный потенциал – возможности роста объема продаж товаров, но испытывающие нехватку оборотных средств;

* кредитование под ответственностью группы является инновационной формой кредитования субъектов малого предпринимательства;

* существует две системы финансирования субъектов малого и среднего бизнеса – система финансирования, основанная на деятельности банков и система финансирования, основанная на финансовых рынках, при этом первая система является более значимым, чем вторая система.

* величина кредитов Национального банка, предоставленных субъектам малого бизнеса в 2020-2023 годах имела тенденцию роста. Однако, доля кредитов, предоставленных субъектам малого бизнеса в объеме брутто кредитов Национального банка в 2021-2023 годах имела тенденцию снижения;

* в Национальном банке доля резервных отчислений по кредитам по отношению к брутто кредитам, предоставленным субъектам малого бизнеса в 2020-2022 годах имела тенденцию роста. Кроме того, уровень резервных отчислений по кредитам, предоставленным субъектам малого бизнеса в 2023 году существенно повысился по сравнению с 2020 годом.

На наш взгляд, для совершенствования практик кредитования субъектов малого предпринимательства необходимо принять следующие меры:

1. Учитывая небольшой объем высоколиквидных активов на балансах субъектов малого предпринимательства, необходимо, во-первых, повышать их кредитоспособность за счет увеличения коэффициента покрытия за счет товарных запасов и ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности; во-вторых, увеличить объем инвестиций на высоколиквидные ценные бумаги с целью повышения коэффициента текущей ликвидности субъектов малого предпринимательства.

2. С целью повышения уровня доступности банковских кредитов для субъектов малого предпринимательства для субъектов малого предпринимательства необходимо, во-первых, обеспечить оплату импортных платежей субъектов малого предпринимательства за счёт срочных и овердрафтных кредитов коммерческих банков; во-вторых, активно использовать бонификации кредитов, предоставляемые субъектам малого бизнеса.

6. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5992 от 12 мая 2020 года. О Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы// Национальная база данных законодательства, 13.05.2020 г., № 06/20/5992/0581; 18.10.2021 г., № 06/21/6325/0972, 30.12.2021 г., № 06/21/42/1224, 18.03.2022 г., № 06/22/89/0227; 10.06.2022 г., № 06/22/152/0507; 27.04.2023 г., № 06/23/62/0232; 07.07.2023 г., № 06/23/108/0460; 13.07.2023 г., № 06/23/109/0469; 25.05.2024 г., № 06/24/80/0364; 28.12.2024 г., № 06/24/227/1089.
2. Постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-312 от 7 сентября 2024 года. О мерах по совершенствованию Комплексной программы непрерывной поддержки малого бизнеса//Национальная база данных законодательства, 09.09.2024 г., № 07/24/312/0690.
3. Винихина С.И. Кредитование малого бизнеса//Экономика образования, 2010. - №1. – С. 139-146.
4. Ибрагимова Л. Т. Финансирование и кредитование малого бизнеса в России. Правовые аспекты// Информационная система «Консультант плюс». – 1бс.
5. Стахнюк А.В. Малый бизнес: проблема доступности кредитов//Деньги и кредит. – Москва, 2010. - №3. - С. 25-26.
6. Сафарян В.Р. Факторинг как источник финансирования малых предприятий//Деньги и кредит. – Москва, 2013. – №2. – С. 73.
7. Мухаммад Юнус. Создавая мир без бедности: социальный бизнес и будущее капитализма. Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 307 с.
8. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – С. 590-591.
9. Allen F., Gale D. Comparing Financial Sestems. – Cambridge, Mass: MIT Press, 2000. – P. 42.
10. Зойиров Л.С. Кичик бизнес субъектлари фаолиятини лизинг асосида молиялаштиришни такомиллаштириш. И.ф.н. илм. дар. ол уч. такд. эт. дисс. автореферати. – Тошкент, 2011. – Б. 14.
11. Таджибаева. Д.А. Микрофинансирование: руководство для микрофинансовых организаций//Тошкент: Молия, 2009. – С. 203.
12. Закону Республики Узбекистан № 328 от 2 мая 2012 года. О гарантиях свободы предпринимательской деятельности//Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2012 г., № 18, ст. 201; 2013 г., № 18, ст. 233, № 41, ст. 543; 2014 г., № 49, ст. 579, № 50, ст. 588; 2015 г., № 33, ст. 439, № 52, ст. 645; 2016 г., № 52, ст. 598; 2017 г., № 1, ст. 1; Национальная база данных законодательства, 21.12.2018 г., № 03/18/506/2356; 16.01.2019 г., № 03/19/516/2484, Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2019 г., № 2, ст. 47; Национальная база данных законодательства, 21.03.2019 г., № 03/19/531/2799, 12.12.2019 г., № 03/19/592/4144; 08.01.2020 г., № 03/20/601/0025, 09.11.2020 г., № 03/20/646/1488, 04.12.2020 г., № 03/20/653/1592; 03.03.2022 г., № 03/22/756/0180; 30.06.2022 г., № 03/22/782/0576; 29.11.2023 г., № 03/23/880/0905; 30.08.2024 г., № 03/24/950/0672; 21.09.2024 г., № 03/24/963/0735; 24.10.2024 г., № 03/24/981/0841.

Proofreader: Xondamir Ismoilov
Layout and Designer: Iskandar Islomov

2025

© When materials are reproduced, the *ECONOSCITECH-INTEGRATIO* journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block, House 17.

